

Петрик І.В.

*д.е.н., доцент кафедри «Фінансів, банківської справи та страхування»
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-2171-8180>*

Василик О.Б.

*к.е.н., доцент
доцент кафедри підприємництва і маркетингу
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу
<https://orcid.org/0000-0001-9348-3440>*

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА МАРКЕТИНГОВА ПРОПОЗИЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

JEL Classification: M20, K10

SECTION “ECONOMIC”: Економіка

Анотація. В статті описано явище конгресивного туризму, його головні характеристики та відмінності від туризму загалом. Одним із способів туризму є відвідування конференції, яка є однією з подій ділового туризму, а точніше конгресного туризму. Зазвичай конференцію визначають як зустріч групи людей для обговорення конкретних питань. Це запланована зустріч з конкретним сценарієм, тобто рамковою програмою. В даний час на ринку спостерігається, що багато конференцій, окрім програми змісту, пропонують учасникам туристично-рекреаційну програму. Метою статті є представлення можливості організації цікавої зустрічі з численними атракціями для учасників конференцій. Методологія цього дослідження базується на наступних методах та техніках: спостереження за учасниками аналізованих конференцій, аналіз офіційних документів, неформальне інтерв'ю та аналіз літератури з цього питання.

За результатом дослідження узагальнені основні критерії конференційного руху і виділено явище туристичного продукту та конференційного туристичного продукту, а також його характеристику в реальному та розширеному аспектах.

У світі дедалі вищого рівня життя, що підтверджується зростаючим інтересом до туризму, професійні обов'язки у формі ділових поїздок також можуть стати плацдармом для стандартно зрозумілої роботи. Прикладом такого стану справ є конференц-туризм, до якого все частіше проникає рекреаційний туризм. Туристично-рекреаційна пропозиція стає невід'ємним елементом організованих заходів, щоб як залучити потенційного учасника даною зустріччю, так і створити можливість для неформальної інтеграції галузевого середовища.

Ключові слова: критерії конференційного руху, явище туристичного продукту та конференційного туристичного продукту, конференц-туризм, Туристично-рекреаційна пропозиція.

Annotation. The article describes the phenomenon of congress tourism, its main characteristics and differences from tourism in general. One of the ways of tourism is to attend a conference, one of the events of business tourism, or rather congress tourism. We define a conference as meeting a group of people to discuss specific issues; this is a scheduled meeting with a specific scenario, i.e. a framework program. Currently, the market observes that many conferences and the content program offer participants a tourist and recreational program. The purpose of the article is to present the possibility of organizing an exciting meeting with numerous attractions for conference participants. The methodology of this study is based on the following methods and techniques: observation of participants in the analyzed conferences, analysis of official documents, informal interviews and analysis of the literature on this issue.

The study summarizes the main criteria of the conference movement. Furthermore, it highlights the phenomenon of tourism products and conference tourism products and their characteristics in natural and extended aspects.

As evidenced by the growing interest in tourism, professional responsibilities in business travel can also become a springboard for everyday work in a world of ever-higher living standards. An example of this state of affairs is conference tourism, which is increasingly penetrated by recreational tourism. As a result, the tourist and the recreational offer become an integral part of organized events to attract a potential participant to the meeting and create an opportunity for informal integration of the industry environment.

In the context of conference tourism, it is worth discussing the issues of network connections, which may be an additional function of tourism and recreation. The network is defined as constructing a network of contacts, i.e. concerning conference tourism. It is the integration of the industry community participating in the conference. It is the process of collecting, storing and disseminating information for the mutual benefit of those on the Internet. The point of meetings is to maintain a relationship, and that is what a network is.

Keywords: criteria of conference movement, phenomenon of tourist product and conference tourist product, conference tourism, Tourist-recreational offer.

Вступ

Одним із способів туризму є відвідування конференції, яка є однією з подій ділового туризму, а точніше конгресного туризму. Зазвичай конференцію визначають як зустріч групи людей для обговорення конкретних питань. Це запланована зустріч з конкретним сценарієм, тобто рамковою програмою. В даний час на ринку спостерігається, що багато конференцій, окрім програми змісту, пропонують учасникам туристично-рекреаційну програму.

Метою статті є представлення можливості організації цікавої зустрічі з численними атракціонами для учасників конференцій,.

Методологія цього дослідження базуватиметься на наступних методах та техніках дослідження: спостереження за учасниками аналізованих конференцій, аналіз офіційних документів, неформальне інтерв'ю та аналіз літератури з цього питання.

Результати дослідження

Для того, щоб визначити продукт конференц-туризму, перше, на що слід звернути увагу, - це поняття туристичного продукту та конференц-туризму. Туристичний продукт - це термін, що розглядається в літературі на цю тему двояко, тобто він тлумачиться у вузькому та широкому розумінні. У першому випадку туристичний продукт означає те, що купують туристи, наприклад транспорт, проживання, харчування [1 С. С. 23.]. Ці товари можна придбати окремо або у комплекті, що складається з поєднання двох або більше товарів, що продаються як єдиний товар за єдиною ціною [2, С. 69.].

Туристичний продукт, у широкому розумінні, є складом того, що роблять туристи, та цінностей, зручностей та послуг, якими вони користуються. Для туриста загальний туристичний продукт - це сума вражень та переживань з моменту виїзду з місця постійного проживання до повернення до нього. Це складний продукт на відміну від одного товару [3, С. 75.].

Конференц-туризм, також відомий як конгресний туризм, складається з різних видів ділових зустрічей. Ця особлива форма туризму включає, серед іншого, конференцій, конгресів, семінарів, тренінгів, симпозіумів, нарад, конгресів тощо. Під поняттям конференц-туризм слід розуміти комплексне обслуговування конгресів, конгресів, симпозіумів тощо. Для підтримки цієї форми туризму створюються спеціалізовані відділи туристичних агентств. Цей туризм, як правило, груповий, короткостроковий та елітарний [4, С. 181.]. Це стосується не лише людей, які на практиці беруть участь у матеріалах конференцій, але й їхніх родин. Кожна конференція за участю іноземних гостей включає оглядові екскурсії та рекреаційні та розважальні заходи, які можуть також використовуватись членами сімей учасників. Конференційні форми туристичного руху включають:

- конференції - зустрічі, що мають значне значення зважаючи на тему сесії та очікувані результати;
- симпозіуми - наради груп експертів, що спеціалізуються на певній галузі знань;
- семінари - зустрічі спеціалістів із практикою в даній галузі знань з метою розширення знань своєї професії;
- загальні збори - статутні органи міжнародної організації, що збираються через певні регулярні проміжки часу з метою встановлення політики організації [5, С. 66–67.].

Узагальнюючи значення поняття туристичного продукту та конференційного туризму, можна визначити продукт конференційного туризму як усе, що ділові туристи купують у рамках своїх ділових поїздок. Ділові туристи, включаючи туристів-конференцій, це ті, хто подорожує у справах або подорожує з робочою метою [6, С. 12].

Продукт конгресного туризму, подібно до туристичного продукту, складається з декількох рівнів. Перший - це ядро продукту, інакше відоме як суть переваги, тобто те, що турист дійсно хоче придбати. Другий рівень - це реальний продукт, тобто основна послуга з мінімумом пов'язаних з цим очікувань, які необхідно виконати. Розширений продукт відноситься до третього рівня обговорюваного питання, і це інструмент диференціації, що включає всі доповнення до реального продукту, отриманого клієнтом [7, С. 154]. Хоча ядро продукту залишається чимось відносно постійним, так само, як потреби людини відносно постійні з точки зору відпочинку, спорту чи огляду визначних пам'яток, реальний та розширений товар підпадає під постійні еволюції [8, с. 25.]. Весь проект поділу туристичного продукту на рівні переживає еволюцію. Для того, що є розширеним продуктом для одних постачальників туристичних послуг, для інших - реальним. Відповідно до представленого структурного поділу, продукт конференц-туризму був представлений у таблиці 1.

Коли аналізується продукт конференційного туризму, його суть може бути трохи розширена, вказуючи такі потреби, які задовольняються під час участі у заході такого типу:

- отримання інформації або навчання (учасник конференції),
- надання інформації (модератор панелі конференції),
- інтелектуальний розвиток,
- обмін досвідом,
- здійснення нових або підтримка існуючих міжособистісних взаємодій.

Особливості та елементи, що складають фактичний продукт конференції, - це технічні міркування, пов'язані з організацією всього заходу. Сюди можуть входити зовнішність та поведінка організаторів та здатність встановлювати міжособистісні контакти. Йдеться в першу чергу про співробітників, які першими контактують, які грають дуже велику роль у сприйнятті товару покупцем [Errichiello, L., & Micera, R.].

Конференційний туристичний продукт

Сутність (суть) продукту	Набуття знань на основі ділових та професійних контактів
Реальний продукт	Послуга розміщення, послуги громадського харчування (наприклад, обід, кава-брейк, банкет), конференц-зал, транспортні послуги, мультимедійне обладнання, графічний дизайн зустрічей (наприклад, ідентифікатори, візуалізація дошки, інформаційний проспект, оголошення в торговельне видання, веб-сайт заходу), основні матеріали конференції (наприклад, монографії, опубліковані під час наукової конференції), послуги перекладу, престиж організатора-планувальника (наприклад, образ університету, який готує науковий конгрес), листування на лінійних зборах учасників - організація персоналу зустріч, кваліфікований персонал, дизайн інтер'єру зустрічі (включаючи квіти на президентському столі), ціна за участь у заході
Розширений продукт	Гаджети для конференції, покупки в торговому центрі у вільний час, участь у концерті, відвідування театру в рамках програми заходу поїздка в привабливе місце, можливість користування послугами в оздоровчому центрі, СПА та інших у закладі розміщення, де розміщується учасник, можливість встановлення контактів під час кулуарних переговорів (нетворкінг), листи подяки за участь у конференції чи конгресі, оплата рахунків за участь у заході

Джерело: власне дослідження.

У випадку конференцій ціна за участь у певному заході також буде елементом фактичного продукту. Більш висока ціна буде негайно пов'язана з якістю та престижністю заходу, організованого потенційним клієнтом.

Розширений товар міститиме все, що стає актуальним для споживача після покупки. Розширений продукт включає ті особливості, які значною мірою визначають конкурентні переваги на ринку [9, С. 177.].

Узагальнюючи теоретичні аспекти конференційного туристичного продукту, необхідно вказати місце туристично-рекреаційної пропозиції в його структурі. Наразі така пропозиція повинна бути розміщена на рівні розширеного товару, тоді як ділова практика все частіше розміщує його на рівні фактичного товару.

Туризм визначається як сукупність відносин та явищ, які є результатом подорожей та перебування прибулих (якщо, отже, немає поселення та працевлаштування) [10, С. 93–94.]. Зазвичай цей термін доповнюється поняттям відпочинку, яке практично асоціюється з подорожами туристів. Особливо активний та кваліфікований туризм, тобто такий туризм, який виконує рекреаційні та оздоровчі функції, має багато зв'язків із відпочинком.

Поняття відпочинку походить від латинського слова *resurgere*, що означає поновлювати, відроджувати. Таким чином, відпочинок - це відновлення фізичних та розумових сил людини за допомогою різних форм розумової чи фізичної активності, але крім тих, що є результатом повсякденних обов'язків. Тому він активно розвивається, і не є результатом освітніх, професійних, сімейних та соціальних зобов'язань та життєвих потреб, найчастіше є добровільною та одночасно є розвагою.

Відпочинок, як і туризм, є різнобічним явищем, яке розуміється по-різному. Його часто ототожнюють із відпочинком та дозвіллям, означає конкретну діяльність, і його слід розуміти як активний відпочинок для відновлення сили. В контексті конференційного туризму відпочинок включатиме всі види діяльності, включені до несуттєвої програми конференції.

Відпочинок характеризується специфічними рисами, такими як безпосередність, масивність, свобода, конкуренція, аматорство та індивідуальність. На основі вищезазначених особливостей формуються специфічні функції відпочинку:

- активізуюча (означає здійснення фізичної активності, що визначається вродженою природою людини);
- гомеостатичний (це спосіб відновлення внутрішньої рівноваги);
- регенеративні (це реакція організму на втому, спричинену роботою та навчанням);
- здоров'я (це важливий елемент у профілактиці та терапії цивілізаційних хвороб; психологи розглядають відпочинок як звільнення від розладів, напруженості та стресу);
- соціальна приналежність (відпочинок - це спосіб задоволення соціальних контактів);
- творчо-виховна (відпочинок - це творча діяльність, спрямована на гармонійний розвиток особистості);
- компенсаційні (відпочинок - це заповнення повсякденних недоліків) [11, С. 177–178.].

В контексті конференційного туризму варто обговорити питання мережевих зв'язків, які в цьому випадку можуть становити додаткову функцію туризму та відпочинку. Мережа визначається як побудова мережі контактів, тобто щодо конференційного туризму це інтеграція галузевої спільноти, що бере участь у конференції. Це процес збору, зберігання та розповсюдження інформації на взаємну вигоду для тих, хто в Інтернеті. Сенс зустрічей полягає в підтримці стосунків, і це те, що є мережею.

Висновки

У світі дедалі вищого рівня життя, що підтверджується зростаючим інтересом до туризму, професійні обов'язки у формі ділових поїздок також можуть стати плацдармом для стандартно зрозумілої роботи. Прикладом такого стану справ є конференц-туризм, до якого все частіше проникає рекреаційний туризм. Туристично-рекреаційна пропозиція стає невід'ємним елементом організованих заходів, щоб як залучити потенційного учасника даною зустріччю, так і створити можливість для неформальної інтеграції галузевого середовища.

Список використаних джерел

1. Водейко С., Економічні питання туризму, Університет комерції та права, Варшава 1998 р., С. 23.
2. Качмарек Й., Стасяк А., Влодарчик Б., Туристичний продукт чи як організувати пізнання світу, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002, с. 69.
3. Унгер З., Конгресний туризм, Варшава, 1996, с. 35, за: К Малаховський, Рола та значення конгресного туризму, Науковий журнал США № 383, Економічні проблеми туризму № 4, WNUS, Щецин 2005, с. 75.
4. Лобожевич Т., Бенчик Г., Основи туризму, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Варшава 2001, с. 181.
5. Корнак А., Монтигієрд-Лойба М., Економіка туризму, PWN, Варшава - Вроцлав 1985, с. 66–67.
6. Стимул Нового в Польщі, А. Свентецький (ред.), ELEKT Business Service & Travel, Варшава, 2005 р., с. 12.
7. Економічні основи туризму, А. Панасюк (ред.), Фонд Щецинського університету, Щецин 2004, с. 154.
8. Мотика П., Маркетинг у туристичній агенції, Вища школа туризму та готельного господарства, Варшава 1997, с. 25.
9. Маркетинг. Спосіб мислення та дії, Й. Перенц (ред.), WNUS, Szczecin 2001, с. 177.

10. Хунзікер В., *Le Tourism Social*, Berne 1951, за: К. Пшецлавський, Людина та туризм. Контур соціології туризму, Albis, Kraków 1997, с. 27, за: Б. Мейер, Туризм як економічний фактор формування простору, WNUS, Щецин 2004, с. 93–94.
11. Вінярський Р., Вступ до теорії відпочинку, Видавництво AWF, Краків 1989, за: К. Замлинська, Туризм та відпочинок та зміцнення сімейного здоров'я, Науковий аналіз Університету фізичного виховання в Познані, випуск 54, Познань, 2005, с. 177–178.
12. Errichiello, L., & Micera, R. (2021). A process-based perspective of smart tourism destination governance. *European Journal of Tourism Research*, 29, 2909. Retrieved from <https://ejtr.vumk.eu/index.php/about/article/view/2436>